

2-TIP QANDLI DIABETI MAVJUD AYOLLARDAGI KLIMAKTERIK SINDROMNI DAVOLASHDA TRANSDERMAL ESTEROGENNING HAVFSIZLIGI

Xidirova M.D.

Toshkent Tibbiyot Akademiyasi Endokrinologiya yoʻnalishi 3-kurs magistri

Sadiqova N.Gʻ.

Toshkent Tibbiyot Akademiyasi Endokrinologiya kafedrasida dotsenti

Toshkent Tibbiyot Akademiyasi, Toshkent, Oʻzbekiston.

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada Lenzetto preparatining 2-tip qandli diabete mavjud ayollarda klimakterik sindromni davolashdagi havfsizligi haqida fikr yuritilgan.

Kalit soʻzlar: 2-tip qandli diabet, klimakterik sindrom, transdermal esterogen-Lenzetto sprej, qondagi qand miqdori, glikozirlangan gemoglobin, jigar fermentlari (ALT, AST), bilirubin, lipid spektori, kaogulogramma, jigar UTTsi, bachadon va tuxumdonlar UTTsi, mammografiya.

Toshkent Tibbiyot Akademiyasi 2-klinikasi Endokrinologiya boʻlimi, Toshkent Tibbiyot Akademiyasi koʻp tarmoqli klinikasi 2-son Ichki Kasalliklar kafedrasida va Endokrinologiya RIIATMda 45 yoshdan 57 yoshgacha (oʻrtacha yoshi 50.7 ± 2.11 yosh) boʻlgan klimakterik sindrom simptomlari mavjud 40ta 2tip qandli diabet ayollar kuzatuvga olindi. Ulardan 15tasi- perimenapauza, 25 tasi postmenapauza yoshida. Menapauza boshlanish oʻrtacha yoshi 50.4 ± 0.5 , oʻrtacha esterogen yetishmovchiligi davomiyligi 2-5yil (3.5 ± 1 yil). Perimenapauza davridagi ayollarda 1yil davomidagi noregilyar hayz aminoreya bilan 65 ± 5.8 kunni, FSG oʻrtacha miqdori 56ME/l ni tashkil qiladi. Bemorlarda davodan avval laborator tekshiruvlardan- lipid spektori, jigar fermentlari, qand miqdori, glikozirlangan gemoglobin, koagulogramma; gormon analizlardan -FSG, LG, estradiol, progesteron; instrumental tekshiruvlardan - jigar, sut bezlari va bachadon UTTsi tekshiruvi hamda klimakterik sindrom ogʻirlik darajasini aniqlash boʻyicha Kupperman shkalasiga asoslangan soʻrovnomaga oʻtqizildi.

Bemorlarning barchasiga 6oy davomida transdermal sprej "Lenzetto" (esteradiol gemigidrat)ni kuniga klimakterik sindrom ogʻirlik darajasiga koʻra 1doza(1.53mg) dan 3doza(4.59mg) gacha va intakt bachadonli ayollarga har oylik davoning 14-kunidan boshlab bachadon giperplaziyasining profilaktikasi sifatida 150mg dezogastrel buyurildi. Davo havfsizligi davogacha, davodan 3 oydan soʻng va 6 oydan soʻng laborator va instrumental tekshiruvlar asosida oʻrganildi.

Tadqiqot natijalari: transdermal esterogen- Lenzetto spreji qoʻllanilgan 45 yoshdan 57 yoshgacha (oʻrtacha yoshi 50.7 ± 2.11 yosh) boʻlgan klimakterik sindrom simptomlari mavjud 2tip qandli diabet ayollarda davo havfsizligi 6oy davomida

prospektiv tarzda o‘rganildi. Ya’ni bemorlar laborator va instrumental taxlil natijalari davodan avval, 3 oydan so‘ng va 6 oydan so‘ng solishtirib o‘rganildi.

Bunda laborator tahlillardan:

	Davodan avval	3 oydan so‘ng	6 oydan so‘ng
Naxorgi qondagi qand miqdori	10.6 ± 0.5	10.1 ± 0.2	9.6 ± 0.3
Glikozirlangan gemoglobin	9.8 ± 0.4	9.6 ± 0.1	8.7 ± 0.2

Koagulogramma:

	PTI	ACHTV	Fibrinogen	Trombin vaqti	MNO indeksi
Davodan avval	1.25	35 sek	5.2 g/l	15 sek	0.9
3 oydan so'ng	1.28	32 sek	5.5 g/l	13 sek	0,87
6oydan so'ng	1.31	30 sek	5.8 g/l	11 sek	0.8

Instrumental tekshiruvlardan:

Jigar UTTsida davodan avval bemorlarda noalkogol yog'li gepatoz 1- va 2-darajasi aniqlandi. Bemorlar 3 oy va 6 oydan so'ng qayta tekshirildi dinamikada o'zgarish yuzaga kelmadi.

Bachadon intakt ayollarda bachadon va bachadon ortig'i UTTsida dinamikada patologik o'zgarishlar kuzatilmadi.

Mammografiya natijalariga ko'ra intakt bachadonli har oylik davoning 14-kunidan boshlab bachadon giperplaziyasining profilaktikasi sifatida 150mg dezogastrel buyurilgan ayollardan 2 tasida (5%) sut bezlari zichlik foizining biroz ortishi kuzatildi va davo to'xtatildi.

Xulosa: Kuzatuv va tahlillarga ko'ra klimakterik sindromi o'rta og'ir va og'ir kechayotgan ayollarda transdermal esterogen peroral esterogenga nisbatan ayniqsa klimakterik sindromi mavjud qandli diabet 2-tip ayollarga samaradorligi yuqori va nojo'ya tasiri kam hisoblanadi. Chunki transdermal esterogen katta qon aylanish doirasiga bevosita, jigarda birlamchi o'zgarishga uchramay o'tadi va juda past dozalarda qabul qilinadi. Bu esa jigarning medikamentoz zararlanishini oldini oladi. Yuqori bioerishuvchanlikka ega bo'lganligi sababli minimal dozada qo'llana oladi va shu sababli peroral esterogenlar chaqiruvchi tana massasi oshishi, mushak massasini kamayishi kabi nojo'ya ta'sirlar hamda tromboembolik asoratlarni keltirib chiqarmaydi.

Davo so'ngida bemorlarda o'tqazilgan laborator tahlillarda transdermal esterogen qon ivish sistemasi, lipoproteinlar miqdori va jigar fermentlariga deyarli ta'sir qilmagani aniqlandi. Yuqorida sanab o'tilgan xususiyatlari sababli transdermal

esterogen "Lenzetto" qandli diabeti mavjud ayollar klimakterik sindromini davolashda yuqori samara va kam nojo'ya ta'sirlarga ega hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Сметнек В.П. Эстрогены: от сентега до кленеческого пременея.- М., 2012. - 176
2. Algin-Yapar E., Inal O. // Tropical Journal of Pharmaceutical Research.- 2014.-Vol.13, N3. -P.469-474. doi:10.4314/tjprv13i3.23
3. Archer D. // Nature Clinical Practice Endocrinology & Metabolism.- 2009.- Vol.5,N1.- P.18-19. doi:10.1038/ncpendmet1024
4. Avis N.E., Crawford S.L., Green R. // Obstetrics and Gynecology Clinics of NorthAmerica.- 2018.- Vol.45, N4.- P.629-640. doi:10.1016/j.ogc.2018.07.005
5. Avis N.E., Crawford S.L., Greendale G., et al. // JAMA Internal Medicine.- 2015.-Vol.175, N4. -P.531-539. doi:10.1001/jamainternmed.2014.8063
6. Baber R.J., Panay N., Fenton A. // Climacteric.- 2016. -Vol.19, N2.- P.109-150.doi:10.3109/13697137.2015.1129166
7. Bachmann G.A., Schaefer M., Uddin A., et al. // Obstetrics & Gynecology.- 2007.-Vol.110, N4. -P.771-779. doi:10.1097/01.aog.0000284450.51264.31
8. Brunner R.L., Aragaki A., Barnabei V., et al. // Menopause.- 2010.- Vol.17, N5.-P.94-954. doi:10.1097/gme.0b013e3181d76953
9. Buster J.E., Koltun W.D., Pascual M.L.G., et al. // Obstetrics & Gynecology.- 2008.-Vol.111, N6. -P.1343-1351. doi:10.1097/aog.0b013e318175d162
10. Samsioe G., Boschitsch E., Concin H.// Climacteric.- 2006.- Vol.9, N5.- P.368-379. doi:10.1080/13697130600953661
11. Santoro N.F, Clarkson Th.B., Freedman R.R., et al. // Menopause.- 2004.- Vol.11,N1.- P.11-33. doi:10.1097/01.gme.0000108177.85442.71
12. Shah S, Forghani N, Durham E, Neely EK. A randomized trial of transdermal and oral estrogen therapy in adolescent girls with hypogonadism. Int J Pediatr Endocrinol. 2014;2014(1):12. doi: 10.1186/1687-9856-2014-12. Epub 2014 Jun 20. PMID: 24982681; PMCID: PMC4074834.
13. Appelberg J, Isoniemi H, Nilsson CG, Höckerstedt K, Ylöstalo P. Safety and efficacy of transdermal estradiol replacement therapy in postmenopausal liver transplanted women. A preliminary report. Acta Obstet Gynecol Scand. 1998 Jul;77(6):660-4. doi: 10.1034/j.1600-0412.1998.770614.x. PMID: 9688245.